

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.

Gacetilla de prensa / Press release

**Document
Art**

Document-Art Gallery presenta "OVNI Archive", exposición individual de Rosell Meseguer.

Document Art Gallery presenta "*OVNI Archive*", la primera presentación en Argentina del proyecto de investigación sobre la construcción de archivos estéticos e históricos realizada por la artista española Rosell MESEGUER.

El proyecto **OVNI Archive**, desarrolla un diálogo metafórico entre los tiempos del espionaje en los países centrales y el presente, donde la dialéctica capitalismo – comunismo aparece superficialmente superada: el tiempo pasado y oculto tras el telón de acero y nuestro tiempo actual. El término Objeto Volador No Identificado, de las siglas O.V.N.I., es usado aquí como metáfora de la imposibilidad de desclasificar o hacer públicos, documentos que pertenecen a la seguridad -privacidad- de una nación. El proyecto muestra documentos, fotografías de objetos peculiares y otros archivos vinculados al mundo del espionaje, teniendo en cuenta la imposibilidad de que estos sean completamente legibles, pues en ellos se oculta una parte esencial de la información.

El **Archivo O.V.N.I** nace en 2007 en Rio de Janeiro, pero la recopilación de documentos continúa y atraviesa ciudades y países que parecen sumarse voluntariamente a esta metáfora.

Acerca de la artista.

Rosell MESEGUER (ESP) nace en España en 1976. Es artista visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra se desarrolla en diversos medios -fotografía, instalación, archivo, publicaciones, dibujos, pintura y video- y está vinculada a la investigación de los procesos históricos y sus consecuencias sociopolíticas y económicas. En sus 20 años de carrera a expuesto en España, Inglaterra, Estados Unidos, Austria, Noruega, Dinamarca, Puerto Rico y Chile. Actualmente vive y trabaja entre Madrid y Santiago de Chile.

Acerca de la Galería.

Document-Art Gallery procura gestionar arte conceptual desde los años '60 hasta la actualidad, presentando artistas de escasa visibilidad en Argentina pero con reconocida trayectoria internación. La galería tiene confirmada su participación anual en ARTEBA 2015., así como en diferentes ferias internacionales.

Datos de la exhibición:

Exposición: "OVNI Archive – Archivo OVNI".

Artista exhibido: Rosell MESEGUER (ESP).

Curaduría: Lic. Sonia Becce.

Inauguración: viernes 27 de marzo de 2015, de 19:00 a 21 hs.

Permanencia: del 27 de marzo al 15 de mayo de 2015.

Horarios de visita: martes a viernes de 14:00 a 19:00 hs.

Entrada: libre y gratuita.

Dirección: Castillo 243, Villa Crespo.

Agradecemos su difusión. Para mayor información:

Document-Art Gallery

Castillo 243

(CP 1414) Buenos Aires

www.document-art.com - info@document-art.com - (+5411) 4774-2300

document-art // Castillo 234 – 1414AUB – Buenos Aires // + 54 11 47 74 23 00 // info@document-art.com